

O'ZBEK TILI SINIFLARIDA "KICHIK GURUHLARDA ISHLASH" METODINING QO'LLANILISHI

Xushanov Alisher Oydin o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6790004>

ARTICLE INFO

Received: 28th March 2022

Accepted: 02nd April 2022

Online: 05th April 2022

KEY WORDS

"Kichik guruhlarda ishlash", metod, DTS, klaster.

ABSTRACT

Ushbu maqolada, o'zga tilli sinflarda o'zbek tilini o'rgatishdagi asosiy vositalardan biri bu metodlar hamda shunday metodlardan biri bo'lgan "Kichik guruhlarda ishlash" metodning samarali tarafi bir dars ishlanma qilib ko'rinishida yetkazib berilib uning yutuqlari va kamchiliklar haqida fikr yuritilgan.

Bilamizki o'zga tilli sinflarda o'zbek tilini o'rgatishdagi asosiy vositalardan biri bu metoddir. "Kichik guruhlarda ishlash" usulidan foydalanish o'quvchilarning darsdagi faolligini ta'minlaydi, har bir o'quvchining munozarada qatnashish huquqini va bir-biridan o'rganish imkonini beradi. Buning uchun sinfdagi o'quvchilar kichik guruhlarga bo'linadi. Har bir kichik guruhda 5-6 ta o'quvchi bo'ladi. Kichik guruhlar quyidagicha nomlanadi:

Har bir guruh o'z nomidan kelib chiqib, mavzuni yoritib beradi. Masalan, "Vatan" mavzusini "ILM" guruhi ilmiy yo'nalishda, "Ijod" guruhi esa ijodkorlik asosida, "Yozuv" guruhi yozma ravishda (insho, bayon), "Musiqqa-Drama" guruhi musiqqa, qo'shiq, "Sahna ko'rinishi" asosida taqdimotga tayyorlaydi.

Ma'naviyat soati ishlanmasi (4-sinflar misolida)

Mashg'ulotning mavzusi: "Vatanim - faxrim".

Mashg'ulotning maqsadi:

a) o'quvchilarning Vatan to'g'risidagi bilimlarini mustahkamlash, "Vatan" mavzusiga doir turli manbalardan foydalanib, og'zaki va yozma nutqni o'stirish, darsning mazmuni DTS talablariga javob berishini ta'minlash;

b) ma'naviy-axloqiy tarbiya berish, Vatanni sevish, asrab-avaylashga o'rgatish.

Mashg'ulotning usuli: kichik guruhlarda ishlash.

Mashg'ulotning jihozi: ko'rgazma, rasm, magnitofon, turli manbalar.

Mashg'ulotning borishi:

Tashkiliy qism

1. Salomlashish.

2. Kichik guruhlarga bo'lish.

3. Kichik guruhlarni nomlash va ularga sardorlar saylash.

4. "Klaster" usuli yordamida mavzu bo'yicha qisqa kirish suhbat o'tkazish.

I. Kirish

O'quvchilarni mashg'ulotning mavzusi va rejasi bilan tanishtirish.

Reja:

1. Vatan haqida suhbat.

2. "Vatan ostonadan boshlanadi".
3. Vatan madhini kuylash.

4. Xulosa.
Vatan deganda nimani tushunasiz?

Klaster

II. Asosiy qism

Vatan tuyg'usi eng oliy va mo'tabar tuyg'ulardan biridir. Vatanni shunchaki sevish mumkin emas, uni e'zozlash, shodligu quvonchiga sherik bo'lish, g'am-xasratini birga baham ko'rish – farzandlik burchi. Vatan oldidagi burchni har bir kishi o'zining shahri, mamlakati, mu'jaz Vatani deb tushunishi mumkin. Har bir kishi o'zi tug'ilib o'sgan shahrini, qishlog'ini jonidan ortiq ko'radi.

O'qituvchi:

Mustaqillik ne demak?

Ne demakdir istiqlol?

Buni bilmog'ing kerak,

Ma'nosini dilga sol!

O'quvchilar:

O'z yurtning er, samosi,

SHahri gulshan navosi,

Tongda esgan sabosi,

Tog'u bog'u daryosi.

Endi o'z molu mulking,

O'z qo'lingda o'z erking.

Vatan! Vatan sen va men tug'ilgan, kindik qonimiz to'kilgan, avlod-ajdodlarimizdan meros qolgan ostonadan boshlanadi. Mening Vatanim – mustaqil O'zbekistonim, uning bepoyon bog'lari, hosilga kon dalalari, men usgan torgina bog'-ko'chayu, mehribon ota-onam. Men o'zimni dunyoda eng boy, eng baxtli inson deb bilaman, chunki mening ona-vatanim bor. SHuning uchun ko'nnglim tinch, boshim omon. Hamisha Vatanim uzra tinchlik, osoyishtalik barqaror bo'lsin.

III. Badiiy qism

- Kichik guruhlarga topshiriq berish orqali mavzuni yoritib berish.
- I.guruh – “Ilm” (xarita, globusdagi O‘zbekiston hududi).
- II.guruh – “Ijod” (insho, she‘r, maqollar, 12 ta rasm).
- III.guruh – “Musiq-Drama” (kuy-qo‘shiq, xalq og‘zaki ijodi namunalari asosida tayyorlangan sahna ko‘rinishi).
- IV.guruh – “YOzuv” (insho, she‘r yozish, “Vatan” mavzusidagi hadislarni sharhlash).
- Kichik guruhlarning har biriga tayyorgarlik uchun 4-5 daqiqa vaqt belgilanadi, so‘ngra taqdimot o‘tkaziladi.
1. 4 ta kichik guruh sardorlariga savollar yozilgan kartochka beriladi.
 2. Test echishda “Bilimingizni sinab ko‘ring” ko‘rgazmasidan foydalaniladi.
- “Ilm” guruhi
- “Vatan” mavzusini ilmiy tomondan ochib beradi:
- 1) O‘zbekiston Respublikasi 1991 yil 31 avgust kuni mustaqil davlat deb e‘lon qilindi, 1 sentyabr kuni “Mustaqillik bayrami” nishonlanadi.
 - 2) Vatanimiz - Mustaqil O‘zbekiston. Uning poytaxti - Toshkent.
 - 3) Vatanimiz mustaqillikka erishgach, Davlat ramzlariga ega bo‘ldi. Bular: O‘zbekiston bayrog‘i, gerbi, madhiyasi.
 - 4) O‘zbekiston Respublikasining davlat bayrog‘i 1991 yil 18 noyabrda qabul qilingan.
 - 5) O‘zbekiston Respublikasining davlat gerbi 1992 yil 2 iyulda qabul qilingan.
 - 6) O‘zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi 1992 yil 10 dekabrda qabul qilingan.
 - 7) O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan.
 - 8) O‘zbekiston Respublikasining er hududi – 447.4 ming kv.km (447400 kv.km).

- 9) O‘zbekistonning aholisi 26 mln dan ortiq.
 - 10) O‘zbekiston Respublikasida 12 ta viloyat va bitta avtonom respublika bor: Andijon, Buxoro, Farg‘ona, Jizzax, Namangan, Navoiy, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo, Qashqadaryo, Toshkent, Xorazm viloyatlari va avtonom Qoraqalpog‘iston respublikasi.
 - 11) O‘zbekiston hududidan Amudaryo va Sirdaryo oqib o‘tadi.
- “Ijod” guruhi
- “Vatan” mavzusini ijodiy yoritib beradi:
- 1) O‘zbekiston Respublikasida 12 ta viloyat, 1 ta avtonom respublika bor. Biz guruhimiz bilan shu viloyatlarni quyosh nuri tarzida aks ettirdik. Har bir viloyatga atab she‘rlar o‘qiladi.
 - 2) Men bo‘sh vaqtlarimda rasm chizib turaman. “Vatan” mavzusida rasm chizdim.
 - 3) Men ham bo‘sh vaqtlarimda Vatan haqidagi qo‘shiqlardan yod olganman.(Ijro etiladi).
 - 4) Sinfimizning iqtidorli o‘quvchilari “Vatan” mavzusidagi she‘r, maqol, hadislardan yod olganlar. (Namunalar yoddan o‘qiladi va sharhlanadi).
 - 5) O‘zi chizgan rasmga qarab Vatanni ta‘riflab beradi.
 - 6) Vatan va ona-bola rasmi asosida bog‘li matn tuzish. “Bola shod, ona shod, olam shod”.
 - 7) Pedagoglardan Pestalotsiy aytgan edi: “Avvalo, bolada onaga mehrni uyg‘otmoq zarur, onani sevgan bola insonni sevadi, insonni sevgan bola Vatanni sevadi”.
 - 8) I. A. Karimov aytganidek, “Ma‘naviyati yuksak shaxs o‘z yurtini olamga tanitadi”.
- “Musiq-Drama” guruhi

mavzuni qo'shiq, kuy, sahna ko'rinishi asosida yoritib beradi.

1) Vatanni qadrlash, e'zozlash, uning shodlik va quvonchiga sherik bo'lish, g'am-hasratini baham ko'rish - farzandlik burchimiz.

2) Vatan - bu muqaddas tuyg'u. Vatanni sevmoq har bir insonning, biz kabi o'g'il- qizlarning, keksayu yoshlarning muqaddas burchidir.

3) Sahna ko'rinishi:

Ota:

-Vatan deganda nimani tushunasiz?

Qiz:

-Vatan - bu eng muqaddas joy. Yoshlar bu joyning qadriga etmaydi, lekin vaqt o'tgan sayin o'z xatosini tushunadi. Biz, hadislarda qayd etilganidek, Vatanni sajdagoh kabi muqaddas bilishimiz kerak.

4) Biz "Vatan" mavzusida yaratilgan xalq og'zaki ijodi namunalari: laparlar, dostonlar, maqollar, she'rlar, tez aytishlar, qo'shiqlarni o'rganishimiz zarur. Masalan, "Alpomish", "Go'r o'g'li", "To'maris", "Ravshan" va boshqa dostonlar.

5) Vatan haqida qo'shiq ijro etiladi.

6) Vatan haqida maqollar aytiladi.

7) Onaga bo'lgan muhabbating - Vatanga bo'lgan muhabbatning kurtagidir.

"Yozuv" guruhi

mavzuni insho, bayon, xalq og'zaki ijodi janrlari asosida yoritib beradi.

1) Bizning sinfda Murodova SHohsanam, Abduhamidov Behzodlar bo'sh vaqtlarida "Vatan" mavzusida she'rlar yozib turadilar va o'z she'rlarini hozir o'qib beradilar. Vatan haqida to'rt-beshda she'rlar o'qiladi.

2) Biz bo'sh vaqtlarimizda Vatan haqida insho, bayon yozib turamiz.

Insho va bayonlardan namunalari o'qib beriladi.

3) O'z oilasi, nasl-nasabi, vatanparvarlik tuyg'usi bilan faxrlanish - ezgu tuyg'u.

4) Ma'naviyat sarchashmalarini yaratgan buyuk allomalar: YUsuf Xos Hojib, Ahmad YUgnakiy, Firdavsiy, Muso Al Xorazmiy, Abu Ali Ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Nodira, Ogahiyilar esga olinadi.

5) Milliy qahramonlarimiz: To'maris, SHiroq, Alpomish, Spitamen, Jaloliddin Manguberdi, Amur Temurlarning Vatan mustaqilligi va ravnaqi yo'lida qilgan xizmatlari sharhlanadi.

6) Vatan haqida maqollar aytish.

7) Hadislardan namunalarni sharhlash.

8) Rivoyatlar, doston, afsonalardan namunalari keltirish.

IV. YAKuniy qism

Ma'naviyati yuksak shaxslar o'z Vatanini olamga tanitadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida Vatan tuyg'usini o'quvchilar ongiga singdirish bilan birga Mustaqil O'zbekistonimizning farzandlari Vatan sha'nini jahonga tanitayotganligini ham ta'kidlab borish darkor. Ayniqsa, futbol yulduzi Mirjalol Qosimov, shaxmat ustasi Rustam Qosimjonov, bokschilar Artur Grigoryan, Ruslan CHagaev, tennischi Iroda To'laganovalarning xizmatlariga jahon ahli tan berayotgani ta'kidlanadi.

Mashg'ulotda faol qatnashgan o'quvchilar rag'batlantiriladi. Kelgusi mashg'ulot mavzusi e'lon qilinadi.

Demak, ta'lim-tarbiya jarayonlarida interfaol metodlardan foydalanish ta'lim sifati va samaradorligini oshiradi.

References:

1. Begimqulov U.S.H. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. – T.: “Fan” nashriyoti, 2007. –144-b.
2. Bozorova S. Ta'lim tizimida o'qitish texnologiyasi mohiyati // Uzluksiz ta'lim. – Toshkent, 2006. № 2. – B.20, 22-b.
3. Innovatsion ta'lim texnologiyalari” moduli bo'yicha o'quv – uslubiy majmua. Tuzuvchilar: M.Usmanbaeva va b.
4. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.: O'qituvchi, 2004. – 7-b.
5. Madaev O va b. YOzma ish turlari: insho, bayon, diktant. – Toshkent, “Turon zamin ziyo” nashriyoti, 2017.